

СУЮҚ АЗОТЛИ ЎҒИТЛАР МЕЪЁРЛАРИ ВА СУСПЕНЗИЯ ҚЎЛЛАШНИНГ ПАХТА ҲОСИЛИГА ТАЪСИРИ

Давронов Қахрамонжон Анваржонович¹

қишлоқ хўжалик фанлари доктори (DSc),

¹Farg'ona politexnika instituti dotsenti.

То'xtashev Farruxjon Esonali o'g'li²

²Farg'ona politexnika instituti tayanch doktoranti.

(farruxjon6868@mail.ru)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7451688>

Annotatsiya: Farg'ona viloyati o'tloqi soz tuproq iqlim sharoitida Suyuq azotli o'g'itlarni g'o'za parvarishida qo'llash hamda g'o'zani rivojlanish davrlarida bargidan oziqlantirishning paxta hosiliga ta'sirini o'rganish va maqbul me'yorlarini aniqlash.

Аннотация: Изучение влияния жидких азотных удобрений при уходе за хлопчатником и внекорневой подкормке на урожайность хлопчатника в условиях плодородного почвенного климата Ферганской области и определение оптимальных норм.

Abstract: The study of the effect of liquid nitrogen fertilizers in the care of cotton and foliar feeding on the yield of cotton in the fertile soil climate of the Fergana region and the determination of optimal norms.

Республикамиз қишлоқ хўжалигида охирги йилларда ғўза ва кузги буғдой экинларини бир далада кетма-кет экилиши, минерал ҳамда органик ўғитларни ўз вақтида етарлича берилмаслиги натижасида тупроқ унумдорлиги пасайиб, унинг таркибидаги озика моддалар миқдорлари йилдан-йилга камайиб кетмоқда. Бу эса ўз навбатида экинлардан олинадиган ҳосилни ҳам камайиб кетишининг асосий сабабларидан бири бўлмоқда. Шу сабабли ғўзани парваришlash жараёнида уни баргидан озиқлантириш тадбирларини амалга ошириш орқали ўсимликнинг ўсиши ва ривожланишини яхшилаш ҳамда ундан олинадиган ҳосилдорликни ошириш муҳим аҳамият касб этади

Барчага маълумки, ғўзанинг ўсиши ва ривожланиши учун етарли миқдорда озика унсурлари яъни азот, фосфор, калий, кальций, бор, рух, магний, марганец, темир, мис, натрий, молибден ва бошқа макро ҳамда микроэлементлар зарур ҳисобланади. Республикамиз шароитида ғўза асосан илдизи орқали озиқлантирилади. Бунда ўғитлар асосан кузги шудгор олдидан, экиш олдидан, экиш билан биргаликда ва амал даврида озиқлантиришда қўлланилиши кераклиги кўп йиллик тадқиқотларда ўз исботини топган. Лекин, ғўзани вегетация даври давомида барги орқали

азот-фосфор-калийли суюқ суспензиялаштирилган комплекс ўғитлар билан озиқлантирилганда, ўсимлик бир вақтнинг ўзида бир нечта озиқа моддалари билан таъминланибгина қолмасдан, балки турли хил касалликлар ва зараркунандалардан ҳимояланади, ноқулай шароитларга чидамли бўлади ва энг асосийси ҳосилдорлиги ҳам ошади.

Юқоридагиларни инобатга олиб, ўтлоқи соз тупроқлар шароитида ғўзанинг баргидан озиқлантиришда Уни-агро (суюқ азотли ўғит) ўғитини қўллашнинг пахта ҳосилдорлигини оширишдаги аҳамияти ва уларнинг ўсимликни ўсиши ва ривожланишидаги таъсири ўрганилди.

Уни-Агро- Фарғона Азот ОАЖ томонидан тавсия этилган янги турдаги суюқ ўғит ҳисобланади..

“Уни-Агро” - “Фарғонаазот” АЖ томонидан ишлаб чиқарилган бўлиб, суюқ комплекс ўғит ҳисобланади. (1-жадвал)

1-жадвал

№	Таъсир этувчи моддалар номи	Моддалар меъёри
1	Умумий азот (N%)	27-30
2	Умумий олтингургут (S%)	1,8-2,0
3	Стимулятор (%)	0,3-0,4
4	Микроэлемент (Cu%)	0,036-0,041
5	Эритманинг водарот кўрсаткичи рН	7

Юқорида келтирилган препарат билан ғўзанинг ўсув даврининг шоналаш ёки шоналаш-гуллаш даврларида баргига ишчи эритма ҳолида сепиш ҳисобига амалга оширилди.(2-жадвал) Яъни препаратлар ғўзанинг шоналаш даврида қўл мослама Автомакс ёрдамида сепилди. Бунда сув сарфи ғўза ривожига ва барг юзасини эътиборга олиб гектарига 500 литр қилиб белгиланди.

2-жадвал

Тажриба тизими

Т/р	Тажриба вариантлари	2-3 чинбарг	Гуллаш-шоналаш
1	Назорат	-	
2	Андоза суспензия (карбамид)	7-3-2 кг/га	кг/га
3	Уни-Агро	5 л/га	10 л/га
4		10 л/га	15 л/га
5		15 л/га	20 л/га

6		20 л/га	25 л/га
---	--	---------	---------

Тажрибада Уни-агро билан ғўзанинг шоналаш ҳамда даврида ишлов берилганда пахта ҳосилига ўзига хос таъсир кўрсатди (3-жадвал).

3-жадвал

№	Тажриба вариантлари	Теримлар бўйича		Умумий жами	Назоратдан фарқи
		1	2		
1	Назорат	31,6	6,2	37,8	-
2	Суспензия (карбамид, фосфор, калий)	35,0	6,1	41,1	3,3
3	Уни - Агро	36,2	5,8	42,0	4,2
4	Уни - Агро	36,3	5,8	42,1	4,3
5	Уни - Агро	36,6	6,7	43,3	5,5
6	Уни - Агро	36,1	6,1	43,3	4,4

Ушбу жадвалдан кўришиб турибдики, ўртача йиллик пахта ҳосили назорат вариантыда 37,8 ц/га, Суспензия (карбамид) 41,1 ва Уни - Агро 10-15-20-25 л/га мос равишда 42,0-42,1-43,3-43,3 ц/га ни, ташкил этди. Яни тажрибамизнинг 5-вариантида назорат вариантга нисбатан 5,5 ц/га кўпроқ ҳосил олиш мумкин.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Давронов К.А., Тухташев Ф.Э. Изучение условий и норм применения жидких азотных удобрений при выращивании хлопка в условиях последних почв // Universum: технические науки : электрон. научн. журн. 2021. 6(87). URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/12010>
2. Tukhtashev, F. E., & Davronov, Q. A. (2021). Effect of Liquid Nitrogen Fertilizers on the Increase of Cotton Yield Elements. European Journal of Life Safety and Stability (2660-9630), 11, 70-73. Retrieved from <http://ejlss.indexedresearch.org/index.php/ejlss/article/view/197>

